

УДК 94(477.75)”18”

*Киряшова Е.Е.***ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЩЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ
ИНКЕРМАНА В XIX ВЕКЕ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье проводится краткий историографический обзор работ ученых и путешественников XIX века, в которых рассмотрены христианские пещерные сооружения в районе Инкермана. Изучая описания пещерного города у исследователей с разным подходом к документированию событий, можно проследить, как видоизменялось представление о комплексе и какие аспекты более всего волновали историков.

Ключевые слова: Инкерман, река Черная, пещерный монастырь, Каламита.

Abstract. The article provides a brief historiographical review of the works of scientists and travelers of the 19th centuries, which touched on the history of Inkerman. Paying attention to the description of the cave city by researchers with different approaches to documenting events, it's seen how the idea of the complex has changed.

Key words: Inkeran, Chernaya River, cave monastery, medieval fortress built Kalamita.

В раннем средневековье, в долине реки Черная, недалеко от ее устья сформировался комплекс пещерных сооружений (Инкерман, Севастополь). Сегодня среди них выделяются культовые сооружения Монастырской и Загайтанской скал. Среди пещер выявлены жилые и хозяйственные сооружения, церкви и мартирии.

К сожалению, часть сооружений существенно пострадала в результате прокладки железной дороги, хозяйственной деятельности человека и вследствие воздействия окружающей среды. Еще одной существенной проблемой стало отсутствие письменных источников, рассказывавших про эти комплексы. В связи с этим, особое значение приобретают сообщения путешественников, посещавших Инкерман и его окрестности и оставивших описание пещерных комплексов. Многие из них тексты сопровождали зарисовками, планами и схемами, что особо ценно и позволяет проследить динамику разрушений памятника, а в некоторых случаях получить информацию об утраченных на сегодняшний день объектах.

После присоединения Крыма к России активизировался процесс изучения природы полуострова и его достопримечательностей. К этому периоду относится и появление термина «пещерные города».

Работа Петра Симона Палласа (1741–1811) является истинным научным сочинением своего времени, на которое ссылаются все исследователи Крыма. Касательно происхождения Инкермана, в «Наблюдениях, сделанных во время путешествия по южным местностям Русского государства в 1793-1794 годах» академик рассуждает, что Ктенус явлен во времена греков, однако, более правдоподобным представляется то, что это работа гетуэцев. Пещеры чуть более поздние, принадлежат работе монахов времён средневековых императоров, когда приверженцы секты Ария удалились в Корсунь, где, не найдя убежища, начали устраивать кельи и создавать часовни во многих местах Крыма в мягком местном

известняке, и сохранили обрядность своей монастырской жизни по уставам своей секты. Эти сведения широко цитируются исследователями в XIX веке.

Также, учёный отмечал много интересных сведений, например, большой кусок скалы, размером с подножие монумента Петра Великого, оборвался зимой 1793 года с проделанными в нем кельями на проходящую внизу дорогу, вскоре камень был распилен матросами для строительства [8, с. 50]. Во времена Палласа некоторые проходы и пещеры нельзя было исследовать, так как они служат пороховыми погребами, поэтому закрыты и охраняемы. Существовало мнение, что эти пещеры обладают не только большой ценностью, используя для сохранения пороха, выяснилось, что порох не только не отсыревает, но даже приобретает особую силу от долгого пребывания в этих погребах, что увеличивает значимость пещер как таковых.

Среди списка авторов оставивших свои описания памятников Инкерманской долины особое место занимает Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850). Французский путешественник в шеститомном труде «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» описал посещаемые регионы с приложением атласа, содержащего множество рисунков, чертежей и схем. В Крым Дюбуа приехал весной 1833 г. на свои собственные средства, не побоявшись предпринять подобное путешествие, справедливо считавшееся тогда опасным. Долгое время труд остается главным пособием по изучению Крыма и Кавказа. Несмотря на мелкие неточности в повествовании, которое носит отпечаток романтического характера, и принимая во внимание отсутствие на тот момент путеводителей, у Дюбуа получилось затронуть ключевые пункты и собрать интересный этнографический материал, и, благодаря широкому охвату тем, труд оставался популярным у ученых.

Касательно Инкерманской долины, Дюбуа ссылаясь на историю Страбона, пишет, что плотина прекрасно сохранилась и все еще служит сообщению с Инкерманом, согласно истории Страбона, она образовалась, когда тавроскифы воевали с Митридатом, до победы последнего над Скигуром. Мост в три пролета со шлюзом перекрывает Бююк-Узень, и в 1834 г. сохранился лишь один пролет, также можно узнать, на какое расстояние ушло море от моста со времён Митридата.

Во время поездки Фредерика Дюбуа пейзаж Инкермана представляет собой часть скалы и обрушившуюся церковь, множество деревьев заслоняет мост и плотину, дорожная насыпь примыкает к подножию основной (так называет путешественник Монастырскую) скалы, на которой видны руины Эвпаториона. Сохранившиеся стены остались и создавались ещё в ходе обширных вырубок камня, предпринятых херсонесцами. Карьер далее к югу, и между двумя выработками в той части скалы, которая, несомненно, никогда не подвергалась разработкам, и находится главная пещерная церковь Инкермана. Внутри вдоль лестницы расположены две-три кельи без каких-либо украшений, и она заканчивается коридором с двумя погребальными нишами слева, наполненными костями и украшенными сверху над входом рельефно высеченным крестом, заменяющим надписи. Здесь также начинаются саркофаги, высеченные в полу и перекрытые простой плитой. Отмечается, что пещерная церковь содержит византийские элементы.

Дюбуа сравнивает две церкви, они имеют почти один и тот же план, такое же число нефов, украшения, стиль и такое же распределение помещений, за исключением двух ризниц, которые на речке Мидия идут как продолжение приделов и трансепта, чего нет в Инкермане. Действием времени объясняются выщербленные карнизы и членения среднего окна, там обитают лишь дикие голуби, с шумом вылетая навстречу людям. Также, Дюбуа сравнивает коридор инкерманских пещер,

который явно играет роль крестного пути, как и в старинных церквях Германии и Швейцарии.

Касательно критики произведения французского путешественника можно сказать, что, безусловно, существуют неточности и путаницы в названиях и исторических событиях, которые Дюбуа приводит в сочинении, но они не столь значительны, а благодаря подробному рассказу и скрупулезным записям можно почерпнуть важные сведения об историческом пространстве Инкермана в первой трети XIX века.

Пётр Иванович Кёппен (1793–1864) с 1810 по 1819 год путешествовал по России, в 1827 г. по долгу службы переселяется в Крым. Кёппен издавал труды по истории, географии, этнографии, демографии и статистике, также, являлся ординарным академиком Петербургской академии наук. С помощью графа М. С. Воронцова в 1833 г. он объехал горную часть полуострова, а на выделенные ему средства смог издать карту с указателем и записки о древностях Крыма.

Кёппен выделяет для Инкермана в своем труде «О древностях Южного берега Крыма и гор таврических» отдельную главу, начинает описание с истории Феодоро. Отмечается, что в просторечье именуют Акерман [5, с. 4]. Касательно описания долины и церквей приводит отрывки Тунмана, из сочинения Палласа на немецком языке Кёппен приводит дословно переведенный отрывок про долину реки Черная.

Павел Иванович Сумароков (1767–1846) в своем опусе «Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова» посвящает раздел Инкерману, приводит описание поездки, снабжает книгу гравюрой панорамы Инкермана. Касательно происхождения пещерных келий Сумароков не поддерживает теорию о сбежавших в долину последователях Ария, приводит три аргумента против этой гипотезы [9, с. 215]. Характер построек говорит об оборонительной функции, живущий здесь народ имел воинские отряды, и присутствие сектантов было бы невозможным. П.И. Сумароков насчитывает около 300 пещер, некоторые из которых жилые, но многие навесы в плохом состоянии, в некоторых остались лежать древние человеческие останки, на стенах видны лики святых.

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1762–1851), писатель и дипломат, оставил описание на нескольких страницах Инкерманский берег, покрытый камышом. Он упоминает развалины башен, и опираясь на положения Палласа, Муравьев придерживается того, что крепость была заселена иноками-последователями Ария. Описывая церковь, он отмечает хороший вкус зодчего, стиль архитектуры не является готическим. Интересен предложенный способ лучше разглядеть настенную живопись - как в Помпее, вылить воду на стену, но это оказалось тщетно, так как это всего лишь краски [6, с. 97].

Муравьев-Апостол считал свою книгу опытом двухмесячного путешествия, но к поездке писатель готовился два года, занимаясь чтением литературы про Тавриду, и наиболее ценил сочинение Богуша-Сестренцевича. Все заметки о путешествии выполнялись на месте, и в 1820 году по приезде было возможным приступить к обработке материала, книга содержит в себе 25 писем о Крыме, и отрывок перевода «Борисфенитской речи» Диона Хрисостома с историей Таврического полуострова. Интересен стиль повествования, хотя конкретный адресат автором сочинения не указан, возможно, это обращение к К.Н. Батюшкову, потенциальный читатель – это современник, так, автор описывает поездки по полуострову, сопровождая свои впечатления греческими текстами и географическими картами и приводит многочисленные отрывки из древних текстов на языке оригинала, адресат должен обладать достаточно широким кругозором.

Захар Андреевич Аркас (1793–1866) отставил труд, опубликованный в 1879 г. Обществом любителей Истории и Древностей «Описание Иракийского полуострова

и древностей его», где историк привел историческую справку и описание Инкерманской долины. От Инкермана осталось несколько пещер, также есть полуразваленные стены и башни, которые Паллас находит Инкерман в 1793 году уже разрушенным. З.А. Аркас обращается к истории Страбона и его упоминании о Ктенусе и гавани [1, с. 24].

В отличие от сооружений Моностырской скалы, пещеры Загайтанской скалы являлись объектом интереса малого количества исследователей, если проводить сравнение с другими комплексами Черной речки. Это объясняется труднодоступностью отдельных помещений, а плохая сохранность привели к тому, что скала осматривалась поверхностно. Первые конкретные сведения встречаются у А.Л.Бертье-Делагарда, который опубликовал краткое описание и примерный план храма «Вознесения» на юго-западном мысу и предположил существование еще нескольких церквей, которые не смог обнаружить сам.

Александр Львович Бертье-Делагард (1842–1920) исследовал Херсонес и пещерные города Крыма, в статье «Каламита и Феодоро» член Таврической учёной архивной комиссии опирался на скудные исторические заметки предшественников и представлял свои съёмки и чертежи выполненные за 30 лет до написания статьи. Автор сетует, что Феодоро попала в руки раскопщиков и подверглась археологическому разорению, опираясь на записи предшественников, исследователь выясняет, как менялись легко разрушаемые постройки, так как некоторые башни были разобраны или разрушились в силу своей непрочности [2, с. 8].

Обладая познаниями в военном деле, А.Л. Бертье-Делагард поставил себе задачу в книге «Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма» описать все крепости. «Храм с крещальней» в южной части Моностырской скалы в своем обзоре церкви датировал «татарским временем», касательно фресок отмечал, что они выполнены масляными красками тонким слоем. Исследовал храм Евграфия и пояснил, что в архитектурном плане церковь похожа на соседнюю с базиликой св. Георгия часовню св. Мартина, также, на основании анализа живописи и планировки памятник был датирован им временем не ранее XVII века. Касаясь расположенной здесь надписи на задней стене апсиды, исследователь замечает, что та «оказалась весьма поздней и безграмотно написанной» и в ней нет точного указания на дату. Был исследован монастырь св. Софии, отмечено две церкви, а существование еще одной ученый предполагает, этот памятник датируется XIV-XV вв., а надписи еще более поздним временем. Главный храм монастыря считается одним из древнейших пещерных храмов Крыма, со ссылкой на З. Аркаса ученый пишет об имевшихся когда-то росписях в главном храме и малой церкви, которые к тому времени уже невозможно прочесть [3, с. 71].

Русский художник-реставратор и археолог Дмитрий Михайлович Струков (1828–1899) в 1867 г. по инициативе И.И. Четверикова занялся изучением древних храмов Крыма. В 1871 г. был командирован для непосредственного изучения памятников древнего христианства. Член Русского Археологического общества представил веские доводы, что храмы устроены именно для ведения православных литургий. В книге «Древние памятники христианства в Тавриде» выполнены измерения помещений и представлены зарисовки и чертежи. Итогом изучения региона в 1876 году стало открытие 18 церквей и 11 надписей, некоторые церкви относятся ко времени всеобщего введения литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста, такие выводы делает Струков, опираясь на устройство алтарей и отгородок [7, с. 26]. В ходе художественных изысканий получилось 262 листа акварельных рисунков и планов крымских церквей, монастырей, надгробий, фресок. Особое место занимают подробные планы и зарисовки интерьеров инкерманских пещерных церквей, в т.ч. фресок, рельефов, капителей.

Анализ современного состояние памятников Инкерманской долины демонстрирует особое значение трудов ученых XIX в. Оставленные ими описание, планы, чертежи, зарисовки сохранили множество объектов утраченных, разрушенных, трансформировавшихся в результате, как и природных факторов, так и вмешательства человека. Благодаря экспедициям Палласа сохранилось описание Инкермана и долины Черной речки, в какой состоянии находились пещерные сооружения на рубеже XVIII-XIX веков, и последующие труды помогли проследить трансформацию памятника, З. Аркасом и А. Бертье-Делагардом были созданы чертежи, французский путешественник Дюбуа оставил этнографические заметки, все сведения чрезвычайно важны для исследования и реконструкции исторического облика Инкермана.

Источники и литература

1. Аркас З. Описание Ираклийского полуострова и древностей его: история Херсониса. Николаев: тип. М. В. Рюмина, 1879. 29 с.
2. Бертье-Делагард А. Л. Каламита и Феодоро // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1918. № 55. С. 1–44.
3. Бертье-Делагард А. Л. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Избранные труды по истории средневекового Крыма. Симферополь: Доля, 2012. С. 7–153.
4. Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие в Крым [Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым. В 6 томах. Париж, 1843 Т. 5, 6. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 393 с.
5. Кеппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор таврических. СПб.: Императорская Академия наук, 1837. 412 с.
6. Муравьев-Апостол И.М. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб.: 1823 (2016). 337 с.
7. Струков Д.М. Древние памятники христианства в Тавриде. М.: Универ. тип., 1876. 51 с.
8. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным местностям Русского государства в 1793-1794 годах. М.: Наука, 1999. 246 с.
9. Сумароков П.И. Досути крымского судьи или второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова. Часть I. СПб.: Императорская типография, 1803. 276 с.